

2020

Αναφορά STEM Education Δράση STEM 2.0 eTwinning

Επιμόρφωση Arduino Starter kit

ISBN 978-618-84064-6-9

Copyright © 2020

STEM Education

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ο STEM Education <https://stem.edu.gr> (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών) αναπτύσσει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ετήσιας διάρκειας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στηρίζεται σε προγράμματα κάποιων από τα εγκυρότερα πανεπιστήμια του κόσμου (MIT, Carnegie Mellon, Tufts) όπως επίσης και καταξιωμένων εκπαιδευτικών που πλαισιώνουν την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού.

Με τη μέθοδο STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM. Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 και για τις ανάγκες υλοποίησης του eTwinning, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης υλοποίησε τη δράση STEM 2.0 με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό STEM Education <https://stem.edu.gr> να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς eTwinners.

Έχοντας την τιμή να επιλεχθούμε για τις ανάγκες κάλυψης επιμόρφωσης δια ζώσης και εξ αποστάσεως των 280 υπευθύνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και κατόπιν της παράδοσης των kits ρομποτικής στο μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων, περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2020, ξεκίνησε η επιμόρφωση των υπευθύνων των 70 Λυκείων, όπως αναλύεται παρακάτω:

Αθήνα >

<https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-αγίας-παρασκευής/>

Τρίτη 25/2 17:30-20:30

Θεσσαλονίκη > <https://stem.edu.gr/κέντρο-stem-education-θεσσαλονίκης/>

Πέμπτη 27/2 15:00 - 18:00

Πάτρα > <https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-πάτρας/>

Τετάρτη 26/2 18:30 - 21:30

Ιωάννινα > <https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-ιωαννίνων/>

Πέμπτη 27/2 18:30 - 21:30

Ξάνθη > <https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-ξάνθης/>

Τετάρτη 26/2 19:00 - 22:00

Άρτα > <https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-άρτας/>

Δευτέρα 24/2 17:00 - 20:00

Περαιτέρω οδηγίες έλαβαν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείου στα προσωπικά τους mail, μέσω του υπευθύνου της δράσης κ. Άρη Λούβρη.

Arduino Starter Kit

Στην 1^η δια ζώσης συνάντησης έγινε επίδειξη του Arduino Starter Kit το οποίο καθοδηγεί έμπρακτα στις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής με χρήση Arduino. Μέσω των εξ αποστάσεως μαθήματα ολοκληρώθηκαν 15 projects χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο του φυσικού κόσμου μέσα από διάφορους αισθητήρες.

Έχοντας αποκτήσει αυτές τις γνώσεις έχοντας μια παλέτα κυκλωμάτων και κώδικα με τα οποία δημιουργήθηκε κάτι όμορφο, κάνοντας τους άλλους να χαμογελούν με τις εφευρέσεις που έκτισαν και μοιράστηκαν τις δημιουργίες τους οι εκπαιδευόμενοι!

Τα Συμπεριλαμβανόμενα Projects ήταν

- Μάθετε τα Εργαλεία σας – μια εισαγωγή στις έννοιες που θα χρησιμοποιήσετε με το Arduino Starter Kit
- Διεπαφή Διαστημόπλοιου – σχεδιάστε τον πίνακα ελέγχου για το αστρόπλοιό σας!
- Αγαπόμετρο! Μετρήστε την ένταση των συναισθημάτων σας!
- Λάμπα Ανάμιξης Χρωμάτων – δημιουργήστε οποιοδήποτε χρώμα με μια λάμπα που χρησιμοποιεί το φως ως είσοδο
- Συναίσθηση – δείξτε πώς νοιώθετε στους γύρω σας
- Οπτικό Theremin – δημιουργήστε ένα μουσικό όργανο και παίξτε μουσική απλά κινώντας τα χέρια σας στον άερα
- Πλήκτρα – παίξτε μουσική με ένα όργανο που δημιουργήσατε μόνοι σας
- Ψηφιακή Κλειψύδρα – μια φωτιζόμενη κλειψύδρα που θα σας αποτρέψει από το να εργάζεστε μέχρι πολύ αργά
- Μηχανική Φτερωτή – μια πολύχρωμη φτερωτή που θα κάνει το κεφάλι σας να γυρίζει
- Ζωοτρόπιο – δημιουργήστε ένα μηχανικό αυτόματο και κάντε το να κινηθεί ομαλά ή ανάποδα
- Κρυστάλλινη Σφαίρα – απαντήστε όλα σας τα δύσκολα ερωτήματα
- Κλειδαριά Χτύπων – χτυπήστε με το σωστό τρόπο για να ξεκλειδώσετε την πόρτα
- Λάμπα Αφής – μια λάμπα που ανταποκρίνεται στο άγγιγμά σας

Στην 1^η δια ζώσης συνάντηση έγινε επίδειξη του πακέτου το οποίο περιλαμβάνει:

1 x Βιβλίο με Arduino Projects (170 σελίδες)

1 x Arduino UNO rev.3

1 x καλώδιο USB

1 x Breadboard

1 x Ξύλινη Βάση

1 x Σύνδεση για Μπαταρία 9V

70 x Σκληρά Καλώδια

2 x Εύκαμπτα Καλώδια

6 x Photoresistors

3 x Trimmer d10 kOhm

10 x Πλήκτρα Αφής

1 x Αισθητήρα Θερμοκρασίας

1 x Αισθητήρα Κλίσης

1 x LCD (16x2i)

1 x LED (λευκό)

1 x LED (RGB)

8 x LED (κόκκινα)

8 x LED (πράσινα)

8 x LED (κίτρινα)

3 x LED (μπλε)

1 x CC κινητήρα 6/9V

1 x Servomotor

1 x Piezo

1 x H bridge

2 x photocoupler

5 x BC547

2 x IRF520

5 x 100nF capacitor

3 x 100uF capacitor

5 x 100pF capacitor

19.06.2020

αναγκαιότητα τέτοιων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών και να καθορίσουν την ανάπτυξη αντίστοιχων τομέων εργασίας.

Επειδή το σχολείο μου ενδιαφέρεται πολύ για τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση με τη χρήση STEM σαφώς ο αντίκτυπος της δραστηριότητας θα αυξήσει το ενδιαφέρον των συναδέλφων καθηγητών αλλά και των μαθητών για συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες. Ο βιωματικός χαρακτήρας της δραστηριότητας, η χρήση τεχνολογίας και η αμεσότητα των αποτελεσμάτων δημιουργούν ένα οικείο περιβάλλον, όπου νέες ιδέες θα βρουν πρόσφορο έδαφος. Θα ενθαρρύνει συναδέλφους να ασχοληθούν στο δικό τους αντικείμενο με τεχνολογίες STEM και θα τους δώσει κίνητρο να ανακαλύψουν τη χρησιμότητά τους σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης: Θεωρητικούς και Θετικούς.

Οι μαθητές μέσω της βιωματικότητας, της ομαδοσυνεργατικότητας και της νέας εξειδικευμένης τεχνολογικής γνώσης θα κατανοήσουν το εύρος των δυνατοτήτων των νέων αυτών τεχνολογιών, θα προβληματιστούν για νέες δραστηριότητες και ενδεχομένως καταλήξουν πιο εύκολα σε ένα επάγγελμα, που θα κατανοούν αλλά και θα τους αρέσει να ασκούν. Μέχρι στιγμής (αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η δραστηριότητα) οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έχει επιπρόσθετη αξία μιας και την διεξάγουν με άλλους μαθητές του εξωτερικού.

Η εμπειρία και οι γνώσεις από την δραστηριότητα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη σχολική κοινότητα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με παρουσίαση της δραστηριότητας σε τμήματα ή/και τάξεις του σχολείου, με αναφορά στη σχολική εφημερίδα, με ανάρτηση παρουσίασης στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε επίπεδο σχολείων της πόλης μας θα μπορούσε να παρουσιαστεί μαζί με άλλες και επίσης να πάρει μέρος στο ψηφιακό φεστιβάλ που πραγματοποιείται από διάφορα σχολεία της Ελλάδος κάθε χρόνο.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Εκπαιδευτικού Γεώργιου Γιωτόπουλου

How to "Agruino" using Arduino

ΔΙΕΚ Πάτρας

Το ρομπότ μας αντικαθιστά την άμεση ανάγκη από παρουσία του αγρότη, μπορεί να ελέγχει τα συστήματα αυτόματου ποτίσματος και υδρονέφωσης και να συλλέγει δεδομένα από μετρήσεις τις οποίες πραγματοποιεί το ίδιο.

Γεώργιος Φ. Γιωτόπουλος

29/06/2020

ΑΝΑΦΟΡΑ

Εκπαιδευτικού Γεωργίου Γιωτόπουλου

<https://twinspace.etwinning.net/104669/pages/page/812785>

Μελέτη Υπάρχουσας Κατάστασης

- Σε μια αγροτική οικονομία γνωρίζουμε ότι η προστασία της καλλιέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη μεγιστοποίηση του κέρδους όσο και για την οικονομική επιβίωση όσων ασχολούνται με αυτή. Στη χώρα μας και ειδικότερα στη περιοχή μας (Πάτρας) υπάρχουν αρκετά ευαίσθητες καλλιέργειες (όπως πατάτας) και η προστασία τους πέρα από τη χρήση χημικών παραγόντων για ασθένειες και ζιζάνια περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση «ακραίων» καιρικών φαινομένων όπως ο παγετός και ξηρασία που μπορούν να αποβούν μοιραία για τα φυτά.
- Για την αντιμετώπιση του παγετού και της ξηρασίας θα κάνουμε χρήση των συστημάτων άρδευσης. **Για την περίπτωση της ξηρασίας αρκεί όταν η μέτρηση υγρασίας του εδάφους φτάσει κάτω από ένα ποσοστό να ενεργοποιηθεί το σύστημα ποτίσματος ώστε να επανέλθει σε επιτρεπτά επίπεδα και να μην έχουμε άσκοπη σπατάλη νερού.** Για τη περίπτωση του παγετού η αντιμετώπιση στηρίζεται στη μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού και την εφαρμογή συστημάτων δημιουργίας υψηλής πίεσης ποτίσματος (εκτοξευτές μικρότερης παροχής) έτσι ώστε να έχουμε υδρονέφωση (πολύ μικρών σταγονιδίων νερού). **Όταν η θερμοκρασία φτάνει κοντά στους 1C ενεργοποιείται η υδρονέφωση** και το νερό ενώ ψύχεται απελευθερώνει θερμότητα που ονομάζεται «λανθάνουσα θερμότητα πήξεως» .
- Έτσι με το συνεχές ψεκασμό έχουμε τη δημιουργία ενός λεπτού υμένα νερού γύρω από το φυτό ο οποίος ενώ παγώνει απελευθερώνει θερμότητα προστατεύοντάς το μην αφήνοντας τη θερμοκρασία να πέσει κάτω από 0C πέρα από την οποία αρχίζει και η καταστροφή των φυτικών ιστών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αρχίσει έγκαιρα το σύστημα της υδρονέφωσης και να μη διακοπεί η λειτουργία του μέχρι να λιώσει ο πάγος (ακόμα και εάν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 1C καθώς η μετάβαση στην υγρή φάση απαιτεί λανθάνουσα θερμότητα τήξεως)

Σχεδιασμός

- Το Agruino είναι μια κινητή πλατφόρμα Arduino εφοδιασμένη με αισθητήρες που θα κινείται στον υποδεικνυμένο χώρο και θα παίρνει μετρήσεις Θερμοκρασίας, Υγρασίας ατμόσφαιρας και Υγρασίας Εδάφους. Οι μετρήσεις αυτές θα επεξεργάζονται από τη φορητή πλατφόρμα και σε πρώτο στάδιο εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα ενημερώνει για την αναγκαιότητα

ενεργοποίησης του αυτόματου ποτίσματος εφόσον έχουμε ξηρασία ή την ενεργοποίηση της υδρονέφωσης εφόσον πρόκειται να επικρατήσουν συνθήκες δημιουργίας παγετού. Η πλατφόρμα όταν δεν παίρνει μετρήσεις θα βρίσκεται προστατευμένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από καιρικά φαινόμενα (πχ καταιγίδες, πλημμύρες) και οι αισθητήρες θα έχουν αυξημένη διάρκεια ζωής (μικρότερο κόστος)

- Ξεκινώντας με μηδενική τεχνογνωσία, και με πρώτη επαφή το Νοέμβριο του 2019 με το μικροελεγκτή Arduino , θα παρουσιαστεί η πρόδος που έχει γίνει τόσο σε επίπεδο επιμέρους θεωρητικού σχεδιασμού και παρουσίασης (TinkerCad / ARtutor) όσο και κατασκευαστικά. Επιπλέον ενισχύεται η επικοινωνία και συνεργασία μέσω eTwinning με το ΔΙΕΚ Θέρμης και γίνεται προσπάθεια αμοιβαίας επιμόρφωσης.
- Οι σπουδαστές που προέρχονται από τα τμήματα Α1 και Α2 της ειδικότητας "Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ" του Δ.ΙΕΚ Πατρών υπό την καθοδήγηση του Υποδιευθυντή κ. Γιωτόπουλου Γιώργου και του εκπαιδευτικού κ. Αντρέα Νικολόπουλου σε πρώτο στάδιο χωρίστηκαν σε 3 ομάδες 'Βραχίονα, Αισθητήρων και Κίνησης' και παρουσίασαν κατασκευές τους στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του ΔΙΕΚ 2019.

Εκδήλωση Μέρος 1

Εκδήλωση Μέρος 2

Στη συνέχεια οι ομάδες σε συνεχή συνεργασία με τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς βελτιστοποιούν τις κατασκευές τους και συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός τετρακίνητου Arduino Car Robot (AGRUINO) το οποίο θα μπορεί να κινηθεί σε υποδεικνυμένο χώρο και με τη βοήθεια του βραχίονα να προσεγγίσει τα σημεία ενδιαφέροντος παίρνοντας ακριβείς μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές καθώς και η ενέργεια που επιλέγει να εκτελέσει το AGRUINO σε πρώτο στάδιο θα παρουσιάζονται σε μια Lcd 20x4(I2C) οθόνη.

Ο συνδυασμός του eTwinning με την εφαρμογή στην πράξη με μια κατασκευή ιδιαίτερα χρήσιμη για έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο (αγροτικός τομέας), όπου οι γνώσεις σε ηλεκτρονική και πληροφορική είναι ελάχιστες, θα βοηθήσει με απλό και κατανοητό τρόπο τους αγρότες να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία του και να το εντάξουν στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή.

Μέσα από την ενίσχυση των υπάρχουσών γνώσεών μου και την ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων που αφορούν στο λεπτό σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών στοιχείων αφενός και αφετέρου με τη μεταλαμπάδευση γνώσης στα επόμενα τμήματα, εξάμηνα κατάρτισης που θα ακολουθήσουν. Πρόκειται για κάτι καινοτόμο για τα Δημόσια ΙΕΚ πανελληνίως όπου το ΔΙΕΚ Πάτρας πρώτο μαζί με το ΔΙΕΚ Θέρμης, έθεσαν σε εφαρμογή και υλοποίησαν.

Ήδη έχουν ανέβει σχετικά άρθρα στον τύπο της περιοχής καθώς και στα μέσα επικοινωνίας του ΔΙΕΚ Πάτρας (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).

<https://twinspace.etwinning.net/104669/pages/page/817199>

Μέσα από διαγωνισμούς, συνέδρια κ.λπ. θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να αναδειχθεί έτι περαιτέρω η εργασία όχι μόνο της ομάδας μας, αλλά και όλων των ομάδων πανελληνίως που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση.

Για εμάς ως ΔΙΕΚ Πάτρας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις ειδικότητες πληροφορικής και ηλεκτρονικής καθώς υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που δεν πέτυχαν να περάσουν στο Πανεπιστήμιο θα εγγραφούν σε εμάς για ταχύρρυθμη κατάρτιση πάνω (και) σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Οι καταρτιζόμενοι μας θα αποκτήσουν έξτρα γνωστικά εφόδια και δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν στην ανταγωνιστική (ιδιωτική) αγορά εργασίας.

Με διαφήμιση παντού. Στα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας μας, και με δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής μας.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Φωτιάδη Φώτη, Χημικού

Έργο eTwinning: Crossing the Space Together

Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Στην αναφορά παρουσιάζεται το έργο eTwinning Crossing the Space Together, πυρήνας του οποίου ήταν η αξιοποίηση το Arduino starter kit. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία με 2 σχολεία από την Ισπανία και ένα από τη Γαλλία και είχε ως κυρίαρχο στόχο, την εισαγωγή μαθητών και εκπαιδευτικών στο βασικό προγραμματισμό της πλακέτας Arduino, καθώς και η κατασκευή και εκτόξευση πυραύλου από νερό, με χρήση Arduino. Η εντολή για την εκτόξευση, θα δινόταν από τους μαθητές άλλης χώρας (π.χ. ο πύραυλος στην Ελλάδα, θα εκτοξευόταν από την Ισπανία κλπ). Στην αναφορά γίνεται ανάλυση όλων των δράσεων του έργου, των κυκλωμάτων που υλοποίησαν οι μαθητές, οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ενώ στο τέλος γίνεται ο απολογισμός από τη συμμετοχή μας στη δράση.

Φωτιάδης Φώτης

29/06/2020

